

ПАСВАНДҲО ВА ПЕШВАНДҲОИ ЗАРФСОЗ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА ОЛМОӢ

КАМОЛОВА БИБИКАЛОН БОБОМУЛОЕВНА

номзади илмҳои пелагогӣ, дотсенти кафедраи забонҳои романӣ-германӣ, Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, Тоҷикситон, Душанбе

Аннотатсия. *Мавзӯе, ки ҳоло мавриди пажӯҳиш қарор дорад, хеле мубрам ва зарурӣ буда, хонанда ва омӯзандаи забони олмонӣ имрӯз ба он ниёзи беандоза дорад, зеро бештари донишҷӯён ё омӯзандагони забони олмонӣ ҳангоми аз худ намудани лугат мушкилӣ мекашанд. Зикр кардан ҷоиз аст, ки пешвандҳо ва пасвандҳои калимасозии забони олмонӣ як системаи мураккаб буда, ҳар яки он дорои тобишҳои гуногун ва ба худ хос аст. Таҳқиқи фарқияту умумияти вазифаҳои пешванду пасвандро дар забонҳои олмонӣ ва тоҷикӣ барои осон намудани раванди омӯзиши ҳарду забон басо муфид аст.*

Ҳадаф аз пешниҳоди мавзӯи мазкур ин пайдо кардани фарқияту умумиятҳои пешванду пасванд дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ мебошад

Дар забони муосири тоҷик бошад корҳои илмӣ олимони Н. Маъсумӣ, В.С. Расторгуева, А.А. Керимова, Р. Розенфелд, Д.Т. Таджиева, М.Н. Қосимова нурипарваранд.

Мавзӯи мазкур, яъне муқоисаи пешванду пасванди забонҳои олмонӣ ва тоҷикӣ, то ҳол аз тарафи олимони баррасӣ нашудааст. Зеро дар тӯли мавҷудияти ҳокимияти Шӯравӣ ва пас аз ба даст овардани Истиқлолият дар кишвари мо бештар ба забони англисӣ диққат дода мешуд ва мешавад ва забони олмонӣ дар сояи забони англисӣ ҷой дошта, таҳқиқи муқоисавӣ он ба забони тоҷикӣ ба таври кофӣ нест. Аз ин рӯ ҳулосаи кори мазкур, ки дар он хусусиятҳои фарқкунанда ва монанди пешванду пасвандҳои зарфсозии забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ дарҷ гаштаанд, худ навгониянд дар ҷодаи омӯзиши муқоисавӣ забонҳо дар мақолаи пешниҳодшуда.

Калидвожаҳо: пасванду пешвандҳо, захираи лугавӣ, тобишҳои маъновӣ, фарқияту умумиятҳо, серистеъмол, мавқеи синтаксисӣ

СУФФИКСЫ И ПРЕФИКСЫ ОБРАЗУЮЩИЕ НАРЕЧИЕ В ТАДЖИКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

КАМОЛОВА БИБИКАЛОН БОБОМУЛОЕВНА

кандидат педагогических наук, доцент кафедры романо-германских языков
Таджикского международного университета иностранных языков имени Сотима Улуғзода.
Республика Таджикистан, г. Душанбе

Аннотация. *Изучаемая тема весьма актуальна и востребована, и современный читатель и изучающий немецкий язык испытывает в ней большую потребность, поскольку большинство изучающих немецкий язык испытывают трудности с освоением лексики.*

Поскольку префиксы и суффиксы немецкого языка представляют собой сложную систему, каждый из которых имеет свои уникальные и неповторимые коннотации, изучение различий и сходств в функциях префиксов и суффиксов в немецком и таджикском языках очень полезно для облегчения процесса изучения обоих языков.

Целью данной темы является выявление различий и сходств префиксов и суффиксов в таджикском и немецком языках. Потому что в период существования Советской власти и после обретения независимости в нашей стране больше внимания уделялось английскому языку, а немецкий язык оказался в тени английского языка, и его сравнительное изучение в таджикском языке недостаточно. Поэтому выводы данной работы, включающие в себя такие отличительные признаки, как префиксы и суффиксы образующие наречия

таджикского и немецкого языков, сами по себе являются новинками в сравнительном изучении языков, представленных в статье.

Ключевые слова: суффиксы и префиксы, словарный запас, семантические оттенки, различия и сходства, употребительные префиксы, синтаксическая роль

SUFFIXES AND PREFIXES THAT FORM ADVERBS IN TAJIK AND GERMAN

KAMOLOVA BIBIKALON BOBOMULOEVNA

candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of Romano-Germanic languages of the Tadjik International University of Foreign Languages named after Sotim Ulughzoda. Republic of Tajikistan, Dushanbe

Abstract: *The topic under study is highly relevant and in demand, and modern readers and students of German feel a great need for it, as most German language learners experience difficulty mastering vocabulary.*

Since the prefixes and suffixes of the German language are a complex system, each with its own unique and unrepeatable connotations, studying the differences and similarities in the functions of prefixes and suffixes in German and Tajik is very useful in facilitating the process of learning both languages.

The purpose of this topic is to identify the differences and similarities of prefixes and suffixes in the Tajik and German languages.

Because during the Soviet era and after independence, more attention was paid to the English language in our country, and German was overshadowed by English, and its comparative study in the Tajik language is insufficient. Therefore, the conclusions of this work, which include such distinctive features as prefixes and suffixes that form adverbs in the Tajik and German languages, are in themselves novelties in the comparative study of the languages presented in the article.

Keywords: *suffixes and prefixes, vocabulary, semantic nuances, differences and similarities, common prefixes, syntactic role.*

Забон сарвати бебаҳои маънавиест, ки аз насл ба насл мегузарад, муносибати наслҳоро барқарор дошта, ганҷинаи илму маданиятро ҳифз менамояд ва насиби авлодони оянда мегардонад. Аз ин лиҳоз дар замони муосир омӯзиши муқоисавии забонҳои гуногунсохт яке аз самтҳои асосии забоншиносии муқоисавӣ мебошад, чунки арзиши натиҷаи илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-амалии ин гуна тадқиқотҳо бештар назаррас шуда истодаанд.

Тадқиқоти типологӣ-муқоисавӣ дар айни замон яке аз соҳаҳои тараққиёфтаи истодаи илми забоншиносӣ мебошад. Он имкониятҳои навро на танҳо дар доираи истифодаи амалии лингвистика, балки дар қоркарди масъалаҳои аҷнанавӣ ва нави забоншиносӣ ҳам медиҳад.

Пасванди -ан (-ян) дар забони тоҷикӣ. Ба воситаи ин пасванд, ки серистеъмол аст, асосан аз исм ва зарф (хеле кам), инчунин сифат зарфи тарз, миқдору дараҷа, сабабу мақсад ва замон сохта мешавад: қасдан, қалбан, ҳаёлан, шахсан, тамоман, забонан, дафъатан ва ғ. Мисолҳо аз адабиёти бадеӣ: Ў хост, ки маро якбора дар мадрасаи қалон мударрис карда ва танҳо қисман, ҳатто қалбан ҳам дар дасти худ нигоҳ дорад. ... ман як машғалро ба сари халқи худам чӣ гуна тобон карданамро ҳаёлан ба пеши назарам оварданӣ мешудам. ...Боз забонан низ гуфт ва илтимос кард. Мулло Давлат ба хондан дафъатан сар накарда, дар истиҳола буд. (Ниёзӣ Ш.Н.) [13, С. 78]

Дар сохтани зарф пасванди-ан бо пасванди -о ва -ӣ синеморфема мебошад. Ин ҳолатро дар қалимаҳои арабии мутлақан-мутлақо, фавран-фаврӣ, ҷиддан-ҷиддӣ мушоҳида мекунем: Китоб дар забони маҳаллӣ мутлақан набуд. Дар сахни мадраса Рудакии чашмаш ба ӯ ғалғид ва фавран ба пешвозаш омад. Аз шӯрбои гӯшти гардани гӯсфанд... қадре хӯрда бошад ҳам, фаврӣ қайд кард. Дар мисли Бухоро як шахре, ки дар тамоми Туркистон торикӣ, таассубро нашр мекард, ин ҳол ҷиддан сабаби масрурият ва умедворист. Ман дар бораи вай, дар бораи тақдир

аҳволи вай бори аввал чиддӣ фикр кардам. (С. Айнӣ)

Пасванди **-нокӣ**. Ин пасванд аз исм зарфи тарз месозад: қафонокӣ, паснокӣ, даруннокӣ ва ғ.: Гоҳо дар ягон тангкӯча танбаи аробаю мошинаҳоро дида пас мегардад ва мо паснокӣ хеле масофаро тай карда ба роҳи дигар мебарорем. Баъд ҳамон дақиқа ба тоқчаи тиреза рафта нишаста, мактубро ғурунг-ғурунг карда даруннокӣ хондан гирифт.

Пасванди **-акӣ**. Доираи истеъмоли ин пасванд маҳдуд буда, аз исм зарфи тарз месозад, ки воситаи иҷрои амалро мефаҳмонад. Вай гоҳо аз зарф низ зарф месозад: аспакӣ, дарунакӣ, пешакӣ ва ғ. Мисол: Олимон ин воқеаро кайҳо пешакӣ гуфта мондаанд. Одати Очахурдӣ ҳамин буд, ки нони саҳту қоқи пешакӣ тайёр карда мондаашро ба косаи пиёба андохта, то мулоим шудани нон нигоҳ карда мешишт. [13, С. 92]

Пасванди **-о** зарфи тарз, дараҷа ва замон месозад. Доираи истеъмоли ин пасванд нисбат ба зарфи тарз ва дараҷа дар зарфи замон васеъ аст: мутлақо, аввало, гоҳо, асло ва ғ.: ...ин мутлақо кофир аст. Ҳайрат ...гоҳо «Чеҳранамо» ном газетаи форсиро, ки дар Миср чоп мешуд, меовард. Аммо Мирзо бо дӯсташ ҳамин хел мулоқот карданро асло намехост.

Пасванди **-она**. Ин пасванд дар сохтани зарф хеле пурмаҳсул мебошад. Вай аз сифат зарфи тарз, аз исми шахс зарфи монандӣ месозад: Фақирон аз коргарони мо ҳам дар оянда хушёрона кор кунанд. Он «Одина»-и Айнӣ аст, ки саргузашти як тоҷики камбағалро мӯ ба мӯ самимона тасвир кардааст. Фирдавсиёна васфи далерон баён кунам. -То номашон чу Рустами дoston аён кунам. Шабона пас аз торик шудани ҳама ҷо ба деҳаи Исфаҳн даромадам.

Дар сохтани зарф пасванди **-она** бо пасванди **-ан** синоморфема шуда метавонад, ин ҳолат асосан дар калимаҳои арабӣ дида мешавад: мустақилона — мустақилан. Бо пасванди **-она** сохта шудани ин гуна зарфҳо маъмултар аст:

Шогирдони ин пеша «навча» номида мешуданд, ки баъд аз ҳунари саисиро ба даст даровардан, бе маросими «миёнбандӣ» мустақилан кор кардан мегирифтанд. Дар асоси барномаи нав дар машғулиятҳои забони модарӣ бештар мустақилона кор кардани хонандагон ва ба тарзи проблемавӣ ҳал кардани масъалаҳои забони модарӣ дар назар дошта шудааст. [8, С. 148].

Пасванди **-сон**. Ин пасванд пурмаҳсул, яъне серистеъмол буда, аз исмҳои конкрет зарфи монандӣ месозад: атоласон, марворидсон, ғунчасон ва ғ.;

Оби лой атоласон ғафсу нарм гашта буд. ...дандонҳои марворидсон сафеди чилодорашро нишон дода... . Ғунчасон бикшода лаб гӯё табассум мекунад, -Саъю кӯшиш кард бояд то намонад интизор.

Пасванди **-осо**, ки аз исмҳои конкрет зарфи монандӣ месозад, нисбат ба пасванди **-сон** каммаҳсул буда, бештар дар назм истифода мешавад. Чунончи, нукраосо, мавҷосо, лениносо, нагуносо. Шоирон дар ҳар забон тавсифи онҳоро гуфтаанд. -Барфи рӯи қуллаҳои нукраосо гуфтаанд. Магар он дарё, ки ин водии дилрабо бурида мегузарад, бо тобиши нукрагини худ дар байни дарахтон мавҷосо зебо нест?

Пасванди **-ваш**. Каммаҳсул аст, аз исмҳои зарфи монандӣ месозад. Дар адабиёти классикӣ бештар дучор мегардад: хотамваш, ятимваш, фарҳодваш, занбӯрваш, париваш: Дар сари ваъда боз ба пеши он зан рафта дидам, ки дар пеши ӯ ҷавоне ятимваш (олуфтараңг) нишаста, ки аз гиреҳи абрӯи ӯ дили бинанда мекафид. Бо номи Ватану халқ далерона миён баст, -Фарҳодваш омад, раҳи дарёи калон баст.

Пасванди **-вор**. Пурмаҳсул буда, аз исмҳои гуногунмаъно ва сифат-ҳое, ки бештар хислати шахсро нишон медиҳанд, зарфи монандӣ месозад, ки амали он ба предмети дар асос номбаршуда монанд буданро мефаҳмонад: булбулвор, охувор, ҷавонвор, мазорвор ва ғ. Кӯчаҳои шаҳр ҳам мазорвор ором гирифта буд. Он тарафтар аз шутур дар назди очааш як курраи тахтаи пушташ ҳанӯз полон надидаи охувор базоб меистод. Бо ӯ ҷавонвор ҳазлу шӯҳихо мекарданд.

Пасванди **-вор** аз сифати феълии мурданӣ ва исми мурда зарфе месозад, ки он дараҷаи амалро бо тобиши тарз ифода менамояд. Зарфҳои дараҷа бо пасванди **-вор** каммаҳсул ва ҳоси забони гуфтугӯианд:

Ба чину ачинаҳо бовар мекунам ва аз онҳо **мурданивор** метарсам. **Ман** кокулавро **мурданивор** бад медидам. Гитлерчиён дар тарафҳои ғарб ва ҷануби пойтахт **мурдавор** шатта хӯрданд .

Пасванди **-и (-гӣ)**. Ин пасванд аз зарфи тарзу замон ва аз шумораю нумеративи -то (-та) зарфи миқдор ва тарз месозад: ... ҳама якҷоя якборагӣ корро партофтани шуданд. Ӯ баъд аз савдо ва талоши бисёре ду мардикорро ҳар қадам дутангагӣ (30 тинӣ) савдо карда овардмо аз байни ҷанги бисёре ба худ яктой интиҳоб карда гирифтём. Муаллим ҷиддӣ истода,-масхарабозӣ намекунад, навиштан лозим аст,-гуфта хитоб карда монд. ...дар сарашон ҳаёле пайдо намешуд, ки сурати онҳо ва муаллимашонро рустӣ ба навор мегирифта бошад. Қалимаи тақлиди овозие, ки дорои пасванди -ӣ мебошад, ҳамчун зарфи тарз истифода мешавад: Боз гӯши Иброҳимҷон ғиппӣ маҳкам шуд. Аз чояш хеста, кӯрпаро аз болои сандалӣ бардоштани шуда будам, ки вай лаппӣ даргирифта рафт. Хуни Сафар якбора ба ҷӯш омада, гурсӣ худро аз болои асп ба замин партофт.

Пасванди **-ак (-акак)**. Пасванди -ак (-акак) ва вариантҳои он (-як, -якак, -ҳак) бештар дар нутқи гуфтугӯ дучор мешавад ва хусусияти шаклсозӣ дорад. Пасванди мазкур асосан бо зарфи замон ва инчунин гоҳо бо зарфи миқдор, дараҷа ва тарз омада, ба маънои зарф тобиши маҳдудӣ ва нармӣ мебахшад. Пасванди -ак (-акак) дар услуби бадеӣ дар нутқи персонажҳо васеъ истифода шуда истодааст:

Худатон ҳозиракак аз хоби нисфирузӣ сер шуда хеста омадед. Ман навиштани ин повестро соли 1920 пештарак аз инқилоби Бухоро сар карда... Ману шавҳарашон динаяк аз сари партаи институт хестем. Дар дилам сахлакак умед пайдо шуд

Пасванди **-е**. Мавқеи синтаксисӣ ба як гурӯҳи калимаҳои ифодакунандаи миқдору дараҷа имконият додааст, ки пасванди -с гирифта, ба зарф табдил ёбанд. Ба ин гурӯҳ калимаҳои қадар, миқдор ва ғайра дохил мешаванд. Пасванди номбурда бо зарфҳои миқдор (андак, кам) низ пайваст мешавад. Вай ба калимаҳои пайваст шудааш тобиши номуайнӣ мебахшад

Қозӣ мисли як тирговчӣ ба ман қадре бо диққат нигоҳ карда истоду гуфт. Ҳозирон аз ин ҳам як қаламӣ бардошта, боэҳтиёт андаке хӯрда диданд... .

[7, С. 81]

Дар забони олмонӣ зарфҳо ба воситаи пасвандҳои -s, -ens, -lich, -lings, -wärts, -mal, -er -lei сохта мешаванд. [14, С. 84].

Пасвандҳои -s ва -ens барои сохтани зарфҳо аз исм, сифат ва шумора истифода бурда мешаванд. Мисол: stets (ҳамеша), rechts (аз рост), morgens (саҳар), erstens (аввал).

Пасванди -lich хоси зарфҳои аз сифатсохташуда аст. Бояд сифатҳоро дар ин ҳолат аз зарф фарқ кард. [14, С. 15].

Сифат

Зарф

frei — озод

freilich — албатта, дар ҳақиқат

wahr — ҳақиқӣ

wahrlich — дар ҳақиқат

schwer — вазнин

schwerlich — душвор.

Пасванди -lings бештар зарфҳои ифодакунандаи тарзи амалро месозад.[14, С. 21]:

blindlings — кӯркӯрона; rücklings — бар зидди. Пасванди-wärts самтро ифода мекунад: vorwärts — ба пеш; seitwärts — ба бар; aufwärts — ба боло.

Пасвандҳои -mal ва -erlei барои сохтани зарф аз шумора хизмат мекунад:

einmal — боре; dreimal — се маротиба; zweierlei — ду маротиба.

Нақши пасвандро дар сохтани зарф бархе аз исмҳо низ мебозанд:

die Weise (тарзи амал)— teilweise (қисман); der Weg (роҳ) — durchweg (тамоман)

Пасванди-**sam** маънои соҳиб будан ба ягон аломатеро ифода мекунад: метавонад ба асоси исм ё феъл пайваст:

die Furcht + sam = furchtsam (буздил); sparen + sam = sparsam (сарфақор)

gemein + sam = gemeinsam (умумӣ)

Пасванди -**mäßig** маънои мувофиқ будан ба чизеро дорад; бештар бо исм ва сифат меояд.

[14, 82].

der Plan + mäßig = planmäßig (аз рӯи нақша); die Regel + mäßig = regelmäßig (пайваста).
Пасванди *weise* тарзи амалро ифода мекунад; калимаҳо бо ин пасванд вазифаи зарфро иҷро мекунанд:

das Beispiel + weise = beispielweise (масалн); der Absatz + weise = absatzweise (аз рӯи сархат)

Ба воситаи пешвандҳои **бе-, но-, ба-, бо-, бар-, дар-, то-** аз дигар ҳиссаҳои нутқ дар забони тоҷикӣ зарф сохта мешавад. Аз инҳо пешвандҳои **бе-ва но-**пурмаҳсул мебошанд.

Пешванди **бе-** аз исм, сифат ва асоси феъл зарфи тарз, миқдору дараҷа ва сабабу мақсад месозад. Доираи истифодаи ҳиссаҳои нутқ дар сохтани зарф як хел нест. Исм дар ин вазифа хеле серистифода аст: бемалол, беист, бешитоб, бехато: ...ман аз онҳо бемалол ғоида мебардам. Ба болои ин вай дар даруни куртаю эзори тар хунук хӯрда, гарданаширо дарун кашида, кифташиро ба пеш ҳам карда, беист меларзид. Мардак бешитоб даромад. Санг ба нишона бехато расид. [8, 206].

Пешванди **но-** аз исм (бештар) ва асосҳои феъли (камтар) зарфи тарз ва сабаб месозад: ногоҳ, нохост, ношумур, ногамом: Ногоҳ ба ғушам овози форами танбӯр ва хониши ҳофизи хушхонамон Шохназар Соҳибов расид. Дар ҳамин вақт нохост падари бадқаҳри Маҳмуд—Шоқир-амак пайдо шуда мондду нафараш он ду ҷубро гирифта аз ду тарафам истода, аз сари шона то пушти ронам ношумур заданд .

Пешванди **ба-** аз исм ва сифат зарфи тарз ва дараҷа месозад: бағоят, бамаврид, бакуллӣ, базӯр: Ҳаво на сард буд ва на гарм ва бағоят форами буд. Дар Ватани худамон ҷӣ қимате доштанн миллатпараст хело бамаврид хотиррасон шуда буд . Вале монанди ҳамон шабе, ки аз Ҷӯрабек мактуб омада буд, хоб ӯро бакуллӣ тарк намудпоҳоямро базӯр мебардоштам. [5. С. 84]

Пешванди **бо-** ба исми амал ва сифати ҳолат ҳамроҳ шуда, зарфи тарз месозад: боазоб, бошаст, боэҳтиёт, боҳабар вағ.: Холаи Ойиша фаранҷию чашмбандро аз сараш гирифта, рӯи арақшорашро бо нӯги остинҳои дарозаш пок карда, боазоб нафас кашида меомад. Рӯзи саввум мидидед, ки эшон дастони ҳамдигарро саҳт фишурда... бошаст болову поин карда... . Баъд ӯ аз ман оҳиста ва боэҳтиёт пурсид. Донаҳои чола чунон бошаст ба замин мезаданд, ки монанди тӯб (хаппак) гашта боло бардошта шуда, ду- бора меафтанд.

Доираи зарфсозии пешванди **бар-** маҳдуд буда, асосан бо исмҳои вақт, маҳал зарфи замон, зарфи тарз, бо исми қасд зарфи мақсад месозад:

Агар қор набошад, бихобед, ки фардо барвақттар аз хоб хеста, ба ёбон нурӣ мекашонед. Фаранҷигирӣ барои занҳо хеле барвақт сар мешуд. ...аз сари нависандагони мо яке аз соҳибистеъдодтарин нависандаи ҷавон ва ҳамкори фаъоли нашриёт бармаҳал рафт.

Пешванди **дар-** аз исми ҳол ва асоси феълии **рав, тоз** зарфи тарз ва замон месозад: дарҳол, дартоз, даррав: Вай дарҳол ба қор сар карда, бо ҳамроҳии падарам чизҳои дар хона бударо ба анбор кашондан гирифтбаъд аз расонидани супориш, аспро бадал карда, боз дартоз ба роҳи омадашон бармегаштанд. Мардак ҳам дарҳол мақсади ӯро мефаҳмид. Вай маро даррав аз шарфаи поям шинохт. [5. С. 98]

Пешванди **то-** танҳо аз асоси феъли рафт зарфи тарз сохтааст: торафт: ...онҳо дар рӯшноии машғал торафт намоёнтар мешаванд. Ҳама ҳислатҳои бади ӯ торафт бештар зоҳир мегардад. Боди сарду рутубатноки ноябрӣ торафт саҳттар мезад.

Дар забони олмонӣ зарфҳо бештар ба воситаи пасванд сохта мешаванд, ба воситаи пешванд каммаҳсуланд, ки ин мавзӯи минбаъдаи илмӣ маҳсуб меёбад.

Хулоса. Дар забонҳои мавриди назар зарфҳо бештар ба воситаи пасванд сохта мешаванд. Дар забони тоҷикӣ якҷанд пешвандҳои мавҷуданд, ки бо дигар ҳиссаҳои нутқ омада зарф месозанд, аммо шумораашон хело кам аст.

Дар ҳарду забон пасвандҳои мавҷуданд, ки ҳам зарфсозу ҳам сифатсоз мебошанд. Масалан дар забони олмонӣ пасванди *-lich* ба исм пайваст шуда, сифат месозад ва ба сифат пайваст шуда зарф: Сифат-*schrecklich*, зарф-*freilich*. Мавзӯи мазкур идомаи масъалаи

таҳқиқоти мо хоҳад шуд.

АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА:

1. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. - М., 1986
2. Буранов Д.Ж. Типологические категории и сравнительное изучение языков: автореф. дисс. учёной степ. докт. филол. наук – М., 1979.
3. Виноградов В. «Словообразование и его отношение к грамматике и лексикологии», М:1952.
4. Гак В.Г. Валентность. –Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990
5. Грамматикаи забони тоҷикӣ, қ.1, Фонетика ва морфология, китоби дарсӣ барои мактабҳои олии. Сталинобод, нашр. Давл. Тоҷ., 1956. 200 с.
6. Гулыга Е.В. Шендельс Е.И. Грамматико–лексические поля в современном немецком языке–М.: Просвещение 1969.
7. Исмоилов И. Зарф дар забони адабии ҳозираи тоҷик. Душанбе, Ирфон, 1971. 230 с.
8. Лепинг А.А. Русско немецкий словарь М.1968. 340 с.
9. Маъсумӣ Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик. Сталинобод. Нашр.дав. Тоҷ. 1959.
10. Мирзоев А. Баъзе мулоҳизаҳо дар атрофи калимаҳои нумеративӣ.– Мактаби Советӣ. 1940, №1, с.13-17.
11. Муҳаммадиев М. Принципиҳои асосии калимасозии тоҷикӣ.– Масъалаҳои забони тоҷикӣ. Душанбе – Ирфон, 1967. с.37-45.
12. Ниёзӣ Ш.Н. Оид ба ҳиссаҳои номии нутқ дар забони тоҷикӣ. – Ахбороти шӯъбаи фанҳои ҷамъиятӣ. 1954, №5,с.147-152.
13. Brinkmann H. Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung. 2. Aufl., Dusseldorf, 1971. S. 204
14. Bußmann H. Lexikon der Sprachwissenschaft. - Stuttgart, 1990. 289 S.
15. Забони адабии ҳозираи тоҷик, қ.1. Лексикология, фонетика ва морфология. Китоби дарсӣ барои факултетҳои филологияи мактабҳои олии. Душанбе, Ирфон, 1973.